

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ КОРПОРАЦИИ**

**LEGAL REGULATION OF TRANSACTIONS ON DISPOSAL OF
CORPORATE PROPERTY**

РАЗУВАЕВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА,
магистрантка,
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет».

RAZUVAEVA SVETLANA KONSTANTINOVNA,
master's student,
FSAEI HE "Volgograd State University".

Научный руководитель:
ДАВУДОВ ДАВУД АХМЕДОВИЧ,
к.ю.н., доцент,
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет».

Scientific supervisor:
DAVUDOV DAVUD AKHMEDOVICH,
PhD in Law, Associate Professor,
FSAEI HE "Volgograd State University",
FSBEI HE "Volgograd State Socio-Pedagogical University".

В данной статье рассматриваются правоотношения, возникновение которых связано со сделками и распоряжением имуществом корпорации. В частности, проводится анализ нормативно-правовых актов, регулирующих правовые отношения сделок по распоряжению имуществом корпорации. Определены «понятия», «корпорация», «сделка» и основные положения относительно реализации сделок по распоряжению имуществом корпорации. Приведены признаки экстраординарных сделок. Выявлены особенности реализации сделок по распоряжению имуществом корпорации. В результате проведенного анализа сделан вывод об особенностях создания договора доверительного управления в России.

This article discusses legal relations, the emergence of which is associated with transactions and disposal of corporate property. In particular, the analysis of regulatory legal acts regulating the legal relations of transactions on the disposal of the corporation's property is carried out. The "concepts", "corporation", "transaction" and the main provisions regarding the implementation of transactions on the disposal of the corporation's property are defined. The signs of extraordinary transactions are given. The peculiarities of the implementation of transactions on the disposal of the corporation's property are revealed. As a result of the analysis, a conclusion is made about the peculiarities of creating a trust management agreement in Russia.

Ключевые слова: договор доверительного управления, имущество, корпорация, правовое регулирование, распоряжение, сделка.

Key words: trust management agreement, property, corporation, legal regulation, order, transaction.

Актуальность проблемы понимания норм правового регулирования сделок по распоряжению имуществом корпорации обуславливается необходимостью правоприменения и урегулирования споров, связанных с такими сделками. Наличие таких споров что определяет необходимость теоретического исследования данного вопроса.

Методами данного исследования являются: традиционный диалектический метод познания, комплекс общенаучных и специальных методов: логический, системно-структурный, системно-функциональный.

Концепция развития гражданского законодательства в России предусматривает включение корпоративных отношений в круг отношений, регулируемых гражданским правом. Корпоративные отношения относятся к праву участия в корпорации и вытекающим из него обязательственным отношениям между её участниками и самой корпорацией. Такое понимание отличает эти отношения от других видов гражданских прав и ограничивает их рамками внутрикорпоративных правоотношений.

Термин «корпорация» обычно понимается как самостоятельный субъект права в результате объединения капитала. Однако в континентальной системе права многие правоведы считают его собирательным понятием, охватывающим различные формы предпринимательских объединений капитала. В более узком смысле под корпорацией понимается акционерное общество.

Согласно п.1 ст.48 ГК РФ, юридическое лицо является обособленной организацией, которая обладает собственным имуществом и отвечает по своим долгам. П.1 ст.66 ГК РФ декларирует, что любое имущество, образованное за счет вкладов учредителей или приобретенное в процессе деятельности хозяйственного товарищества или общества, по праву принадлежит этому товариществу или обществу. Законодательное определение корпорации, данное в ст.65.1 ГК РФ, выделяет два признака этого вида юридического лица: членство учредителей и формирование высшего органа [1]. Первый признак является общепринятым и вытекает из сущности корпоративных отношений как отношений участия. Принцип обособления имущества юридического лица от имущества его учредителей является определяющим, позволяя ему выступать в качестве самостоятельного участника гражданских правоотношений. Эта особенность означает, что, хотя учредители больше не владеют имуществом, переданным корпорации, они остаются её членами, имеющими возможность участвовать в принятии решений, в том числе и по поводу использования имущества корпорации, которое им уже не принадлежит. Данный принцип прописан в п.1 ст.2 ГК РФ в редакции Федерального закона от 30.12. 2012 года № 302-ФЗ.

Корпоративные сделки – это значительная область уставной деятельности предприятий. Эти сделки можно разделить на две группы: обычные и экстраординарные. Обычные сделки совершаются единоличным исполнительным органом корпорации в рамках предоставленных им полномочий, не требуя дополнительного одобрения или специальных процедур. Экстраординарные же сделки выходят за рамки обычной деятельности корпорации и, как правило, связаны с отчуждением значительных объектов недвижимого имущества. Анализ и определение правового режима этих сделок является значимым в деятельности корпорации. Анализируя действующее законодательство, отметим основополагающий характер исследуемых сделок. Сделки, совершаемые юридическими лицами, могут быть либо обычными, совершаемыми в ходе их хозяйственной деятельности, либо могут быть признаны экстраординарными, если они выходят за рамки обычных операций корпорации. В соответствии

с определением И.К. Кузьминой, к экстраординарным сделкам относятся те, которые выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности корпорации. К ним можно отнести крупные сделки, обладающие большей заинтересованностью. Крупные сделки обладают как качественным, так и количественным критерием [7].

Отметим, что сделки, которые связаны с приобретением или отчуждением недвижимости, принадлежащей корпорации, могут вызывать затруднения. Они связаны с возможностью участия, стоимостью рассматриваемых активов, а также интересами определённых лиц. Если сделка заключается, а ее сумма составляет 25% и более балансовой стоимости корпорации, она относится к крупным и может привести к финансовым трудностям и даже к банкротству. Необходимо изначально проанализировать эти риски, прежде чем заключать подобные сделки. Кроме того, необходимо оценить потенциальное влияние на владение недвижимостью корпорации и интересы всех участвующих сторон.

А.В. Габов подчеркнул важность рассмотрения конфликта интересов в связи с крупными сделками. По сути, цель этого института – предотвращать и устранять любые подобные конфликты, тем самым способствуя его существованию. Необходимо, чтобы интересы как корпорации, так и её участников совпадали и укрепляли друг друга, а не конфликтовали. При совершении сделки с заинтересованностью существует вероятность возникновения конфликта интересов [3].

Для экстраординарных сделок характерны определенные признаки (рис. 1).

Рис. 1. Признаки экстраординарных сделок.

Разработка специальных правил совершения сделок корпорациями допускается при условии, что эти правила соответствуют локальным актам, согласованы с уставом корпорации и не противоречат общим положениям Гражданского кодекса РФ о сделках или законам, излагающим особенности правового статуса корпорации [8, с. 141].

Акт распоряжения имуществом является одним из основных прав собственника. Оно наделяет их правом совершать в отношении своего имущества любые действия, которые согласуются с законом и не нарушают права других лиц. К таким действиям можно отнести передачу права собственности другим лицам, осуществление прав владения, пользования и распоряжения имуществом, передачу имущества в залог или применение любого другого законного способа распоряжения [4, с.31].

В ч.1 ГК РФ, установлен правовой статус участников корпораций при совершении сделок. Законодатель выделяет сделки, которые требуют отдельного процесса одобрения посредством принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров корпорации [1].

В сделке с заинтересованностью участвует член совета директоров или наблюдательного совета, имеющий личную заинтересованность в совершении сделки. В данном случае предполагается заинтересованность единоличного исполнительного органа общества, члена его коллегиального исполнительного органа, контролирующего лица общества или лица, имеющего полномочия давать обязательные для общества указания. Любая сделка, в которой участвует такое заинтересованное лицо, подпадает под категорию сделки с заинтересованностью. При этом необходимо отличать интерес и заинтересованность. Первое относится к положению субъекта, а заинтересованность понимается как отношение к определенным действиям.

Применение правового режима сделок с заинтересованностью имеет свои ограничения, так как он не распространяется на некоторые виды сделок [2, с. 55]. Например, он не применяется к сделкам, которые относятся к обычной хозяйственной деятельности корпорации. Точно так же она не распространяется на компании, в которых 100% акций или голосующих акций принадлежат корпорации или одному лицу, которое также является членом совета директоров или единоличным исполнительным органом компании. Важно помнить об этих ограничениях при рассмотрении сферы действия правового режима сделок с заинтересованностью. Законодатель установил для корпораций стандартизированные нормы, касающиеся процессов завершения и оспаривания крупных сделок и сделок с участием заинтересованных лиц.

Любая крупная сделка, не соответствующая необходимым требованиям, будет считаться недействительной. В соответствии со ст. 173.1 ГК РФ (ст. 46.4 Закона об ООО, ст. 79.6 Закона об АО) член совета директоров, общество, акционеры, обладающие не менее чем 1% общего числа голосов, или участники могут обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной [1].

Суд может отказать в удовлетворении иска при наличии любого из следующих обстоятельств:

- имеются доказательства того, что сделка была впоследствии одобрена соответствующими сторонами до передачи дела в суд.

- не доказано, что другая сторона, участвующая в сделке, знала или должна была знать о том, что сделка признана крупной для общества или что на её совершение не было получено надлежащее согласие (п. 6.1 ст. 79 Закона об АО).

Таким образом, появление института сделок, связанных с имуществом корпораций обусловлено необходимостью установить эффективный контроль над деятельностью корпорации, а также предотвратить любой потенциальный вред или ущерб, который может возникнуть в результате таких сделок.

Участники корпорации обладают определенными правами и обязанностями (рис. 2).

Система доверительного управления позволяет инвесторам и участникам корпорации делегировать обязанности по управлению и распоряжению корпорацией доверенному лицу. Назначенное лицо, уполномоченное доверенностью и договором, берёт на себя задачу управления активами корпорации за вознаграждение. Как правило, управляющие компании берут на себя роль доверительных управляющих, осуществляя самостоятельные операции с имуществом с целью получения прироста капитала. Передача прав в данном случае осуществляется по договору доверительного управления на определенный срок. Максимальный срок действия ДДУ составляет пять лет с возможностью автоматического продления на такой же срок. Законодательные нормы, касающиеся доверительного управления, регламентируются в главе 53 ГК РФ.

Доверительный управляющий отвечает за выполнение всех действий от своего имени, обеспечивая при этом соблюдение интересов бенефициаров. Учредители управления обязаны выплачивать управляющей компании вознаграждение за имущество, находящееся в их

управлении, которое не может быть передано в собственность управляющего. Вместо этого она поступает в управляющую компанию на временной основе и должна быть передана конечному бенефициару при продаже. При наличии установленных особых условий по усмотрению обеих сторон, управляющему запрещено быть выгодоприобретателем в сделках с активами собственников. В договор также могут быть включены индивидуальные ограничительные меры и условия ответственности.

Права	Обязанности
<ul style="list-style-type: none"> • участвовать в управлении делами корпорации • получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией • обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия • требовать, действуя от имени корпорации возмещения причиненных убытков • оспаривать, действуя от имени корпорации и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации • иные права, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации 	<ul style="list-style-type: none"> • участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ • не разглашать конфиденциальную информацию • участвовать в принятии корпоративных решений • не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации • не совершать действия (бездействие), затрудняющих цели корпорации

Рис. 2. Права и обязанности участников корпорации.

Согласно ст. 1015 ГК РФ, доверительное управление не может осуществляться общественными организациями, некоммерческими фондами и гражданами [1]. Договор доверительного управления должен быть подписан уполномоченными сторонами и включать такие существенные условия, как размер вознаграждения управляющего, порядок расчётов, срок действия договора, перечень имущества, передаваемого в доверительное управление.

В случае досрочного расторжения договора заинтересованная сторона должна подать заявление за месяц до окончания срока действия договора. Договор может быть составлен в простой письменной форме или заверен нотариально, в зависимости от того, связана ли передача активов с недвижимостью. Передача прав ограничивает возможности владельца по распоряжению активом. Недвижимость, находящаяся в управлении, учитывается на отдельном балансе и подчиняется особым правилам бухгалтерского учёта. Если у управляющей компании накапливаются долги, то это имущество не может быть изъято, но если учредитель управления объявит себя банкротом, то имущество может быть реализовано в пользу кредиторов, несмотря на заранее заключённый договор [5, с. 39].

В заключение следует отметить, что создание договора доверительного управления в России требует соблюдения законодательных норм и учёта возможных ограничений прав собственности. Совершение и заключение сделок должно тщательно контролироваться, чтобы не нарушить экономическую стабильность корпорации. По нашему мнению, соблюдение таких условий является значимыми в целях обеспечения интересов участников и кредиторов корпорации, а их правильное понимание способствует успешному правоприменению в процессе реализации сделок, связанных с имуществом корпорации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) // (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп. от 24.07.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата обращения 21.08.2023).
2. Белых В.С. О корпорации, корпоративных отношениях и корпоративном праве // Бизнес, менеджмент и право. 2006. № 2. С. 54-60.
3. Габов А.В. Институт крупной сделки в российском праве: основные этапы, тенденции и перспективы развития // Предпринимательское право. 2018. № 3. С. 3-30.
4. Давудов Д.А. Подходы к пониманию юридической силы натуральных обязательств // Закон и право. 2020. № 2. С. 30-32.
5. Коновалов С.С. Доверительное управление имуществом корпорации // Вестник науки. 2022. Т. 2. № 5 (50). С. 38-42.
6. Корнеева А.А. Имущество корпоративных организаций как объект гражданских прав // Студенческий вестник. 2020. № 5-2. С. 18-21.
7. Кузьмина И.К. Взаимосвязанность сделок в хозяйственной деятельности юридических лиц: теория и практика применения // Право и экономика. 2019. № 4. С. 40-45.
8. Новоселова А.А., Скржинская Е.Г. К вопросу о собственности корпораций // Частное и публичное в вещном праве. 2016. С. 138-144.

© Разуваева С.К., Давудов Д.А., 2023.